

COMPARAÇÃO DE PROTOCOLOS UTILIZADOS NA REABILITAÇÃO PULMONAR EM PACIENTES PÓS COVID-19 – UM ESTUDO REVISÃO

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Caderno de Ciências da Saúde, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6564433

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
CENTRO DE SAÚDE VEIGA DE ALMEIDA
GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Autora:

Larissa Oliveira Cordeiro Da Silva

Orientador:

Fernando Vagner Ribeiro

RESUMO

O Covid-19 é uma doença causada pelo SARS-CoV-2, sendo altamente infecciosa. É caracterizada por causar disfunção respiratória, física e psicológica em pacientes, podendo levar a morte devido a gravidade da doença. Os sobreviventes desta doença apresentam diferentes limitações e incapacidades, que estão relacionadas ao quadro individual do paciente e não diretamente à gravidade da doença. Por isso, estes pacientes são encaminhados para fisioterapia com o objetivo de reabilitá-los e oferecer uma qualidade de vida melhor, através do tratamento ainda em ambiente hospitalar e com a reabilitação após a alta. Os protocolos de reabilitação utilizados na recuperação do paciente necessitam de uma avaliação clínica antes da escolha dos exercícios e condutas, aplicação de testes para levantamento das capacidades de realização de atividades da

vida diária, qualidade de vida e provas de função pulmonar. Para tanto, é necessário revisar e comparar os protocolos utilizados por programas nacionais de reabilitação pulmonar. Realiza-se, então, uma revisão da literatura, através da busca nas diferentes bases de dados como SciELO, PubMed, Lilacs e Google Acadêmico, com a seleção de títulos de artigos cuja apresentação estava relacionada com o objetivo e informações pertinentes, incluindo artigos que apresentem ensaios clínicos, publicados nos últimos 2 anos, nos idiomas português, inglês e espanhol. Os estudos deverão envolver pacientes diagnosticados com Covid-19, podem ser de qualquer idade, sexo ou origem étnica com critérios de exclusão cuja abordagem seja publicada repetidamente pelo mesmo autor ou com dados duplicados. Esse estudo será conduzido para avaliar a eficácia e segurança dos exercícios de reabilitação para o tratamento do Covid-19 e alívio dos sintomas, utilizando protocolos de reabilitação que sejam orientados por diretrizes específicas, objetivando-se à comparação de resultados entre os programas de reabilitação pulmonar de pacientes com essa doença.

Palavras-chave: COVID-19, Doença por Coronavírus 2019, reabilitação pulmonar, protocolos clínicos.

ABSTRACT

Covid-19 is a disease caused by SARS-CoV-2, being highly infectious. It is characterized by causing respiratory, physical and psychological dysfunction in patients, which can lead to death due to the severity of the disease. Survivors of this disease have different limitations and disabilities, which are related to the individual condition of the patient and not directly to the severity of the disease. Therefore, these patients are referred to physical therapy in order to rehabilitate them and offer a better quality of life, through treatment still in a hospital environment and rehabilitation after discharge. Rehabilitation protocols used in the patient's recovery require a clinical evaluation before choosing exercises and approaches, application of tests to assess the ability to perform activities of daily living, quality of life and pulmonary function tests. Therefore, it is necessary to review and compare the protocols used by national pulmonary rehabilitation programs. A literature review is then carried out by searching different databases such as SciELO, PubMed, Lilacs and Academic Google, with the selection of article titles whose presentation was related to the objective and relevant information, including articles that present clinical trials, published in the last 2 years, in Portuguese, English and Spanish. The studies should involve patients diagnosed with Covid-19, they can be of any age, sex or ethnic origin with exclusion criteria whose approach is published repeatedly by the same author or with duplicate data. This study will be conducted to assess the efficacy and safety of rehabilitation exercises for the treatment of Covid-19 and symptom relief, using rehabilitation protocols that are guided by specific guidelines, aiming to compare the results between rehabilitation programs of patients with this disease.

Key words: COVID-19, Coronavirus Disease 2019, pulmonary rehabilitation, clinical protocols.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa

A pandemia causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), chamado de Covid-19, surgiu pela primeira vez em 2019 na China. Logo após esta descoberta, as autoridades chinesas identificaram um novo tipo de vírus infectante. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a disseminação do vírus, como uma pandemia em 11 de março de 2020, com isso identificaram que as infecções por Coronavírus começaram a surgir desde 1960 e foram descobertos sete tipos de Coronavírus: HCoV-OC43, HCoV-HKU1, HCoV-229E e HCoV-NL63, que causam infecções respiratórias agudas leves, e também temos o MERS-Cov (Síndrome Respiratória do Oriente Médio) e SARS-CoV e SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratória Aguda Grave), que causam síndromes respiratórias graves (RAFAEL, 2020).

O vírus pode ser transmitido através da saliva, aerossóis, fezes, urina e no toque da mucosa com as mãos, a sua incubação leva de 5 a 14 dias. Apresentando manifestações em 80% dos casos um aparecimento clínico leve com tosse seca, febre, dor de garganta, diarreias e mialgia e podendo evoluir para uma síndrome do desconforto respiratório agudo (GALLASCH, 2020; WILDERSMITH, 2020; CHINAZZI, 2020). Pacientes com doenças crônicas, como obesidade, diabetes mellitus e doenças cardíacas, doenças cardiovasculares apresentam uma maior predisposição, com o diagnóstico de Covid-19 podem exibir uma rápida progressão na insuficiência respiratória devido a dispneia e hipoxemia, associada ao aparecimento agudo de infiltrados bilaterais no diagnóstico por imagem, hipoxemia grave e edema pulmonar.

Após a recuperação do paciente, geralmente os sintomas não desaparecem, podendo apresentar sintomas decorrentes da infecção, que podem causar taquicardia, perda de massa muscular, fadiga, e até diminuição de sua capacidade funcional (AHMED, 2020; LI, 2020). Também pode causar danos no sistema respiratório com uma resposta sistêmica aguda, apresentando sintomas como a redução da oxigenação (hipóxia, relação entre PaO_2/FiO_2) e dispneia. Com essas alterações no padrão funcional dos pulmões, decorrente de um comprometimento direto na função dos músculos respiratórios gerando uma intolerância ao exercício físico (LI, 2020), para uma recuperação dos efeitos respiratórios agudos, de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é indicado a reabilitação pulmonar, onde irá avaliar e elaborar um plano de tratamento específico para cada paciente com o objetivo de melhorar recuperação. (SHEEHY, 2020).

A reabilitação pulmonar é definida, de acordo com última atualização da American Society Of The Thorax e The European Respiratory Society, como uma intervenção abrangente, com base na avaliação e um treinamento, seguido por terapias adaptadas às suas necessidades, mas não limitados a um treinamento físico, e sim na educação e modificação de hábitos, projetado para melhorar o estado físico e psicológico promovendo sua adesão a longo prazo a hábitos saudáveis. Considerando a gravidade das disfunções observadas em pacientes após o Covid-19, a reabilitação é um componente-chave da recuperação da função física, cognitiva e reduzir o risco de

incapacidade e morbidade (SALAWU, 2020; SHAN, 2020). Diante disso, o fisioterapeuta tem um importante papel, atuando na linha de frente, na prevenção, reabilitação dos agravos pulmonares e limitações presentes nas AVD'S (atividades de vida diária) do indivíduo. É importante compreender, com base em evidências, as alterações nos domínios da funcionalidade e a importância da Fisioterapia no tratamento desses pacientes (SALES,2020). Com isso, comparar os diferentes protocolos de reabilitação e avaliar os efeitos em pacientes com pós Covid-19, se faz pertinente ao momento atual.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo primário

Revisar a utilização de métodos, técnicas e protocolos na reabilitação pulmonar em pacientes pós o Covid-19.

2.2 Objetivos secundário

Avaliar e comparar os efeitos durante o tratamento fisioterapêutico em pacientes pós o Covid-19.

3. METODOLOGIA

3.1 Tipo de Estudo

Uma Revisão sistemática da literatura conduzida de acordo com as recomendações *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyse* (PRISMA).

3.2 Tipos de medidas de resultados

As principais técnicas da fisioterapia para o tratamento de pacientes com após o Covid-19, os benefícios, os exercícios de reabilitação como uma variável principal, comparações entre uma terapia combinada de exercícios de reabilitação e outras intervenções com uma terapia de uso exclusivo, todas as frequências, durações e tipos de exercícios de reabilitação, serão utilizados através de artigos nos quais incluíssem metodologia claramente descrita, com população alvo e com textos disponíveis na íntegra.

3.3 Métodos de pesquisa e identificação dos estudos

Um revisor independente (Larissa Oliveira Cordeiro da Silva) conduzirá a pesquisa eletrônica dos títulos consultando os bancos de dados eletrônicos SciELO, PEDro, PubMed, Lilacs e Google Acadêmico. Foram utilizadas diferentes combinações dos descritores "Covid 19", "Doença pelo Novo Coronavírus (2019nCov)", "Doença por Coronavírus 2019", "Protocolo Clínico", "Reabilitação pulmonar", "Reabilitação pulmonar após Covid 19", seus correlatos em inglês "Covid 19 Vírus

Disease”, “Coronavírus Disease 19”, “Clinical Protocols”, “Pulmonary Rehabilitation”, “Pulmonary rehabilitation after Covid 19” e seus correlatos em espanhol “Enfermedad del Coronavírus-19”, “Enfermedad del Nuevo Coronavírus 2019”, ‘Rehabilitación pulmonar”. Foram aceitos estudos publicados nos idiomas português, inglês e espanhol e com data de publicação em até 2 anos. Não foram incluídas publicações informais e investigações que não possuem texto completo nas bases de dados pesquisados e que não possuam relação com o tema abordado.

3.4 Seleção de estudos

A seleção dos artigos encontrados através da busca nas diferentes bases de dados como SciELO, PEDro, PubMed, Lilacs e Google Acadêmico, foi realizada pela seleção de títulos os artigos que apresentavam relação com o objetivo e informações pertinentes à revisão sendo selecionados para a leitura.

3.5 Desfecho primário

A eficácia do tratamento será a principal variável dos desfechos analisados.

3.6 Desfecho secundário

Resultados adicionais na melhora da condição do paciente, função pulmonar, melhora nas avaliações da função respiratória e atividade de vida diária.

3.7 Extração de dados

Os artigos foram acessados, em sua totalidade, e foram extraídas as seguintes informações para compilação dos resultados: características da amostra estudada, instrumentos e técnicas utilizadas, principais achados e conclusões. Os artigos analisados foram considerados completos se apresentarem descrição de maneira clara e inequívoca.

3.8 Análise de dados

A qualidade metodológica e os anos de publicação de cada estudo serão apresentadas. A qualidade metodológica dos estudos será graduada utilizando a escala PEDro, que é uma escala confiável para utilização em revisões sistemáticas (Maher e colaboradores, 2003). Estudos pontuados com valor igual ou maior a 5 são classificados como alta qualidade metodológica e os estudos com valores abaixo de 5 são classificados como baixa qualidade metodológica.

4. RESULTADOS

A estratégia adotada obteve um total de 1163 resultados das mais diversas ordens: artigos originais, revisões de literatura, editoriais, cartilhas e citações. Todavia, 10 trabalhos se mostraram adequados

aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Os protocolos de avaliação apresentaram ampla variação em relação aos objetivos específicos de cada programa de reabilitação. Pode-se constatar que a avaliação inicial dos pacientes contou com diferentes instrumentos, sendo os mais frequentes o TC6 (teste de caminhada de seis minutos), teste de função pulmonar e avaliação da qualidade de vida. A avaliação por testes submáximos pode auxiliar também na prescrição de exercícios físicos, no caso dos testes máximos, teste cardiopulmonar de exercício ou ergométrico. O TC6 foi a ferramenta mais frequentemente empregada na avaliação da capacidade de realizar exercícios físicos, presente na maioria dos protocolos apresentados neste estudo. Pois a diminuição da capacidade funcional e da força muscular periférica e inspiratória é abordado em programas de reabilitação e o TC6 é indicado como instrumento de avaliação da limitação ao esforço e prescrição de treinamento, assim como reavaliação e prognóstico (Tozato et al., 2021). Grande parte dos trabalhos avaliados relataram monitorações adicionais antes, durante e depois do TC6, como a aferição da frequência cardíaca; pressão arterial; saturação periférica de oxigênio (SpO2) e uso da escala de Borg. Foi observado também a utilização de avaliação do estado psicológico (escores de ansiedade e depressão) para realização de intervenção psicológica, onde esteve presente na maioria dos programas de reabilitação, pelo estresse pós-traumática, depressão e ansiedade descritos como impacto da Covid-19 na saúde mental (RAONY et al., 2020).

Em relação às intervenções realizadas, em geral, os programas de reabilitação incluíram de duas a três sessões por semana de treinamento físico com a duração de cada uma delas variando em média 30 minutos por exercício. Deve-se ressaltar que nem todos os protocolos apresentaram o tempo total de duração das sessões. Alguns protocolos de reabilitação pulmonar iniciaram as sessões de treinamento com exercícios de aquecimento, tais como exercícios de alongamento estáticos, flexibilidade e caminhada em baixa velocidade. O emprego de exercícios de condicionamento aeróbio foi frequente, sendo aplicados em esteiras ergométricas ou ciclo ergômetros, com duração variando entre cinco a trinta minutos, de acordo com as condições físicas de cada paciente. A intensidade do exercício aeróbio foi controlada através de sinais e sintomas; frequência cardíaca e pela tolerância individual, avaliada pela escala de Borg. A maioria dos protocolos envolveram algum tipo de treinamento de MMSS, o exercício foi variado desde o treinamento da resistência muscular à força com halteres, pesos ajustáveis ou elásticos com a carga inicial baixa e intensidade moderada. O treinamento de MMII foi realizado em esteiras, bicicletas ergométricas, agachamentos ou sentar e levantar. Para alguns protocolos, não foi possível determinar o tipo de exercício de MMII empregado. A intensidade de treinamento foi controlada por sinais e sintomas ou frequência cardíaca com carga baixas.

Tabela 1 – Protocolos utilizados na reabilitação pulmonar pós Covid-19

AUTOR (data)	PROTOSCOLOS
Albert	– Exercícios respiratórios (respiração diafragmática, respiração em tempos e

Einstein (2020)	<p>inspiração máxima sustentada realizadas diariamente com repetições de 1×10 para cada tempo (1 e 2).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Exercícios de alongamento e flexibilidade (glúteo, região lombar e pernas realizadas diariamente com repetições de 1×30 a 60'; braços, pernas e tronco diariamente com repetições de 3×10; isometria abdominal com repetições de 3 séries de 30' de 2 a 3 vezes por semana; ponte com repetições de 3 séries de 30' de 2 a 3 vezes por semana; posição de gato e prece com 3 séries de 20 repetições de 2 a 3 vezes por semana e sentar e levantar com 3 séries de 10 repetições de 2 a 3 vezes por semana). – Exercícios de fortalecimento (bíceps, ombro, tríceps, extensores do tronco, quadril, agachamento e panturrilha realizadas 2 a 3 vezes por semana com 3 séries de 10). – Treinamento de marcha (marcha estacionária com 3 séries de 20 repetições e treino aeróbico em até 30' por dia, realizada diariamente).
Tozato et al. (2021)	<ul style="list-style-type: none"> – Exercício aeróbio (esteira, cicloergômetro de membros superiores e inferiores e exercícios com degrau). – Carga (60% e 80% da FC de reserva (Karvonen)). – Volume (3 vezes por semana por 30 minutos). – Exercício resistido (teste de 1 RM). – Carga (avaliada semanalmente, 60% RM, todos os grupamentos musculares). – Volume (3 vezes por semana e 3 séries de 10 repetições).

Viviane S.M. Carneiro (2020)	<p>Parte 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aquecimento corporal (alongamentos estáticos ou caminhada com velocidade baixa) por pelo menos 5 minutos. – Caminhada (contínua por 30 minutos ou intervalada por 30 minutos fracionado). – Exercícios para membros superiores (bíceps, tríceps, ombro e diagonal funcional utilizando carga durante 4 minutos com repetições de 10 a 15 vezes). – Exercícios para membros inferiores (agachamento simples e agachamento afundo com peso corporal por 4 minutos de 10 a 15 repetições). – Exercícios respiratórios (suspiro, inspiração fracionada e inspiração máxima sustentada com 3 a 4 repetições em 5 minutos). <p>Parte 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aquecimento corporal (alongamentos estáticos ou caminhada com velocidade baixa) por pelo menos 5 minutos. Caminhada (contínua por 30 minutos ou intervalada por 30 minutos fracionado). – Exercícios para membros superiores (bíceps, tríceps, ombro e diagonal funcional utilizando carga aumentada durante 4 minutos com repetições de 10 a 15 vezes). – Exercícios para membros inferiores (sentar e levantar com 2 séries de 15 repetições, subir e descer degrau com 30 repetições, ritmo rápido de agachamento simples por 20 segundos com descanso de 30 segundos até completar o tempo total de 2
------------------------------	--

	<p>minutos).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Exercícios respiratórios (suspiro, inspiração fracionada e inspiração máxima sustentada com 3 a 4 repetições em 5 minutos).
Liu et al. (2020)	<ul style="list-style-type: none"> – Treinamento muscular respiratório com 3 séries de 10 repetições. – Exercícios de tosse com 3 séries de tosses ativas. – Treinamento diafragmático com 30 máximas voluntárias na posição supina com peso de 1/3kg na parede abdominal anterior. – Alongamentos (decúbito lateral com os joelhos flexionados para corrigir a curva lombar e membros superiores em flexão, extensão, rotação externa e abdução). – Exercícios domiciliares (respiração com lábios franzidos e treinamento de tosse por 30 vezes por dia).

Sheehy et al. (2020)	<ul style="list-style-type: none"> – Treinamento muscular inspiratório com dispositivo de pressão expiratória positiva. – Exercícios de tosse. – Treinamento diafragmático (usando 1 a 3 quilogramas de peso no abdômen em decúbito dorsal). – Alongamento do tórax. – Respiração com lábios franzidos. – Respiração profunda e lenta. – Expansão torácica (com elevação do ombro). – Respiração diafragmática. – Mobilização dos músculos respiratórios – Técnicas de desobstrução das vias aéreas. (se necessário). – 2 sessões de 10 minutos por semana durante 6 semanas a seguir alta de cuidados intensivos.
Tolosa Cubillos et al. (2021)	<ul style="list-style-type: none"> – Exercícios aeróbicos (3 vezes por semana por 20 a 30 minutos com baixa intensidade). – Exercícios de força muscular com halteres, pesos ajustáveis, bolas e elásticos (2 vezes por semana com 10 repetições com cargas baixas e intensidade moderada com duração de 2 minutos). – Treino de propriocepção. – Treino muscular respiratório (2 vezes por dia com duração de 10 a 15 minutos uma intensidade entre o 30% e 50% da pressão inspiratória/expiratória pelos dispositivos inspirômetro, dispositivo de limite ou Threshold). – Técnicas de reeducação respiratória (Respiração diafragmática, lábio franzido e a técnica de segurar e pegar). – Técnicas de relaxamento.
Yang & Yang	<ul style="list-style-type: none"> – Respiração diafragmática + respiração contraída, 10 minutos, 3 vezes por dia. – Treinamento de expiração + dispositivo de excreção de escarro, 15 minutos, 1 vez por

(2020)	<p>dia.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Treinamento de carga não limite para o músculo inspiratório, iniciado a partir de 3 cm H₂O e aumentado lentamente depois disso, 10/15 minutos, 1 vez por dia. – Alongamento, 5 minutos, 1 vez por dia. 10 a 30 minutos caminhando com frequência cardíaca alvo 124 batimentos/minuto, pontuação de Borg 2, oxigênio no sangue não inferior a 90%. – Exercício de resistência com elástico amarelo, grande grupo muscular, 10 minutos.
Santana et al. (2021)	<ul style="list-style-type: none"> – Fase pós alta hospitalar (6/8 semanas): – Treinamento aeróbico: Intensidade leve com aumento gradual (3/5 sessões por semana com duração de 20 a 30 minutos) e treinamento intermitente para pacientes com fadiga acentuada. – Treinamento de força muscular para membros inferiores e superiores: resistência progressiva em 2/3 sessões por semana com 8 a 12 repetições. – Treinamento de equilíbrio. – Exercícios respiratórios e higiene brônquica, se necessário. <p>Telerreabilitação:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Exercícios aeróbicos dos membros inferiores (por exemplo, caminhada). – Treinamento de força dos membros superiores (por exemplo, pesos leves, faixas elásticas ou outros). – Treinamento de força de membros inferiores (por exemplo, agachamentos). <p>Frequência de pelo menos 2 vezes por semana para substituir as sessões supervisionadas baseadas no centro de tratamento, além de programa de exercícios domiciliares não supervisionados em pelo menos 2 outros dias da semana (com telemonitorização).</p>
Hospital São José de Joinville (2020)	<ul style="list-style-type: none"> – Os exercícios são realizados 2 vezes por dia, durante 30 minutos cada vez. – Exercício 1: Sentado na cadeira, mantendo os ombros relaxados, colocar as mãos na barriga, sentindo o movimento da respiração em 2 séries de 10 repetições. – Exercício 2: Sentado na cadeira, realizar inspiração até encher totalmente os pulmões e elevar os dois braços em extensão, expirar lentamente com os lábios semifechados e abaixando os braços com 1 série de 10 repetições. – Exercício 3: Sentado, com os braços em extensão e as palmas das mãos unidas, realizar inspiração até encher os pulmões, enquanto abduz os braços, ao expirar unir os braços novamente com 1 série de 10 repetições. – Exercício 4: Em pé, com as mãos apoiadas na cadeira, realizar flexão plantar com 1 série de 10 repetições. – Exercício 5: Sentar e levantar. Se sentir necessidade, apoie-se em uma superfície estável com 1 série de 10 repetições. – Exercício 6: Sugestões de caminhada, aumento do número de série dos exercícios e evolução de afazeres do cotidiano.

Fernandes Costa Ferreira et al. (2020)	<ul style="list-style-type: none"> – Exercício Aeróbio Carga (Caminhada, exercícios ativos, esteira, degrau, cicloergômetro de membros superiores e inferiores). – Volume (3 vezes semana por 30 minutos). – Exercício Resistido Carga (teste de 1RM, avaliada semanalmente, 50-80% 1RM, por pelo menos três grupos musculares). – Volume (2 a 3 vezes por semana com 3 séries de 8 a 12 repetições e intervalo de dois minutos com aumento progressivo da carga entre 5-10% semanalmente). – Treino Muscular Inspiratório Carga Volume (PImáx avaliada semanalmente para ajuste da carga, podendo utilizar o Powerbreath® ou Threshold IMT®, 30/60% da PImáx em 5 a 7 vezes por semana e 12 sessões diárias com 30 repetições ou até 30 minutos). – Exercícios respiratórios e Higiene Pulmonar.
--	---

5. DISCUSSÃO

A reabilitação é baseada nos princípios da reabilitação pulmonar e cardiovascular, com ênfase nas sequelas pulmonares apresentadas como a diminuição da SpO₂ e dispneia. Portanto, a Fisioterapia tem um importante papel na reabilitação cardiopulmonar, onde os estudos mostraram melhora na qualidade de vida, capacidade funcional e seu prognóstico ao longo de todo tratamento (LIU, 2020; YAN, 2020). Os pacientes com Covid-19 que apresentaram disfunção respiratória e/ou disfunção dos membros, e após receberem alta são encaminhados para a reabilitação e podem apresentar dificuldade para realização das atividades físicas de leve a moderada intensidade, dispneia pós-esforço, atrofia de músculos respiratórios, do tórax e membros. O tratamento fisioterapêutico com exercícios aeróbios, treinamento de força com resistência progressiva, equilíbrio, exercício respiratório e orientação nas AVD's, proporcionam uma recuperação completa física e cognitiva, além de oferecer conforto emocional/psicológico (ZHAO, 2020).

Na fase pós-aguda, o paciente apresenta fraqueza dos músculos inspiratórios, por isso o treinamento muscular inspiratório (TMI) será incluído. Pode ser utilizado a respiração profunda, lenta, expansão do tórax com elevação do ombro, respiração do músculo do diafragma, mobilização do músculo respiratório, desobstrução das vias aéreas e equipamento de pressão expiratória positiva conforme necessário (SHEEHY, 2020). A prescrição do tratamento inclui exercícios aeróbicos, como a caminhada, iniciando com intensidade baixa, aumentando gradualmente a intensidade e a duração; treinamento de força progressivo e treinamento de resistência são recomendados (YANG, 2020). O treinamento de equilíbrio também deve ser incluído para melhorar o movimento do paciente durante o tratamento. O treinamento do padrão respiratório é realizado como controle da posição corporal, utilizando ajuste da frequência respiratória, tração dos músculos respiratórios, exercícios respiratórios e treinamento de expectoração combinado com os resultados da avaliação (YANG, 2020).

As sequelas da síndrome de cuidado pós-intensivo (PICS) podem durar meses, ou até anos e afetam a qualidade de vida, influenciando na realização das atividades de vida diárias por terem ficado por um período prolongado em unidade de terapia intensiva, adquirindo a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), com isso utilizando a ventilação mecânica e sedação com o bloqueio neuromuscular, provocando um aumento da carga de PICS. A reabilitação apresenta como foco melhorar a capacidade funcional e a força muscular periférica e inspiratória, sendo indicado, como na maioria dos protocolos utilizados nesse estudo, a utilização do teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) como ferramenta de avaliação da limitação de esforço e prescrição do treinamento, bem como reavaliação e prognóstico (HERRIDGE, 2020; CARVALHO, 2020).

1 Protocolos de reabilitação pulmonar após Covid-19:

1.1 Cartilha de exercícios programa inicial de reabilitação após a Covid19 – Albert Einstein.

O centro de reabilitação do Einstein realizou um programa de reabilitação presencial e à distância com o objetivo de superar as possíveis limitações físicas, sensoriais, cognitivas ou emocionais causadas após o Covid-19. O programa é realizado de forma individual, respeitando as necessidades de cada paciente e é disponibilizado orientações gerais para realização domiciliar, como exemplos de cuidados mencionados nessa cartilha podemos citar o uso de roupas confortáveis não realizar os exercícios em jejum, se manter hidratado e não prender a respiração durante a execução dos exercícios. Esse programa de reabilitação visa a independência do paciente, a qualidade de vida, redução do risco de retorno a internação hospitalar, complicações clínicas e mortalidade. O paciente ao ser internado no Einstein é avaliado em até 48 horas antes da alta para programação do tratamento ambulatorial, nessa avaliação global do indivíduo são utilizados instrumentos específicos para capacidade funcional (muscular e respiratória), qualidade de vida, grau de fadiga, condições nutricionais, cognitivas e psíquicas, a partir da avaliação o paciente é classificado como leve, moderado ou grave, em caso de condições leves são orientados e disponibiliza-se apostilas com exercícios realizados em domicílio; para os pacientes moderados é indicado tratamento por telerreabilitação com 12 sessões de terapias multiprofissionais; os pacientes graves que possuam 2 testes para Covid-19 negativos, são indicados 20 sessões de terapias multiprofissionais presenciais e no caso dos pacientes que ainda não tiveram seus testes negativos serão indicados a terapia a distância. O tratamento utiliza os protocolos de exercícios desenvolvidos especificamente para esta condição, respeitando as fases da doença a fim de garantir segurança, além da facilidade de acesso por meio do uso da tecnologia.

1.2 Cartilha do Programa Reabilita Goiás.

Segundo a autora Viviane S.M. Carneiro, o programa foi desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás com o objetivo de qualificar as equipes de atenção primária e fortalecer a assistência integral à saúde aos pacientes. O protocolo de reabilitação tem o público-alvo os

indivíduos com histórico de internação por Covid-19 e que apresentam sequelas e/ou limitações causadas pela doença ou pelo tempo de internação, considerando os recursos humanos e materiais disponíveis na atenção primária. O protocolo é aplicado pela equipe multiprofissional, a organização é realizada em duas partes e cada parte foi subdividida em atendimento presencial e telerreabilitação, sendo as sessões realizadas três vezes por semana, uma vez de forma presencial e as outras por telerreabilitação. Dessa forma o objetivo é respeitar o princípio do treinamento físico dentro da reabilitação, ou seja, iniciando com exercícios de baixa intensidade para adaptação e prevenção de lesões musculoesqueléticas, evoluindo em duas semanas para aumento da carga em intensidade moderada a alta. Nesse sentido um dos pilares é o princípio da sobrecarga crescente, o corpo é submetido a esforços cada vez maiores, provocando no paciente adaptações cardíacas, pulmonares e musculares. O participante deverá apresentar sinais vitais dentro da normalidade, essas medidas devem ser realizadas 10 minutos após o repouso de cada participante, orientando o usuário a permanecer sentado por 10 minutos ao chegar na unidade. Caso a unidade básica de saúde não possua oxímetro de pulso para medir a saturação periférica de oxigênio, essa medida poderá ser estimada utilizando a escala de Borg para medir a sensação de cansaço. O protocolo a distância foi conduzido de duas formas, com o aplicativo WhatsApp, onde o profissional irá enviar informações sobre a telerreabilitação com os tipos e exercícios, duração, vídeos e fotos demonstrativos e incentivos aos pacientes, utilização de roupas próprias para atividade física, se manter hidratado e se alimentar com alimentos leves antes da realização dos exercícios. Outra opção para o paciente, é realizar as sessões por meio de uma ficha padronizada com a prescrição dos exercícios de reabilitação de acordo com a etapa que o paciente se encontra. Foram aplicados questionários como o ISARIC que tem o objetivo de identificar problemas biopsicossociais causados pela Covid-19; o Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) que identifica os indivíduos com maior possibilidade a apresentar episódio depressivo; avaliação cardiorrespiratória e funcional pois através dos resultados, permite um melhor controle da intensidade e do ritmo da reabilitação de forma individual, além de avaliar o resultado do programa de reabilitação ao final da intervenção, utilizando o teste MRC de avaliação do grau de dispneia e força muscular e o teste de caminhada de 6 minutos para avaliação da capacidade funcional.

1.3 Cartilha pós Covid-19 (Hospital São José/Prefeitura de Joinville).

A equipe do Hospital São José (HSJ), de Joinville, desenvolveram uma cartilha de cuidados e técnicas para pacientes que recebem alta após serem internados por terem se infectado com a Covid-19. De acordo com o diretor de Gestão Hospitalar do HSJ, Douglas Machado, após receber alta o paciente necessita de acompanhamento em casa, através das tarefas apresentadas pela cartilha, podem auxiliar na função pulmonar e na recuperação pós Covid-19. Com uma linguagem clara e objetiva, apresentaram o objetivo de explicar sobre os cuidados e orientações de exercícios e atividades dentro do cotidiano, que auxiliam na melhora da capacidade física reduzida pela doença. A cartilha foi dividida em 3 passos, no primeiro passo é orientado seguir todas as orientações e recomendações médicas e cumprir rigorosamente o período solicitado de

isolamento; no segundo passo é orientado o retorno à rotina diária normal e a prática de hábitos saudáveis; e no terceiro passo é recomendado a realização diária de atividade física seguindo as orientações da prática de forma segura através de ilustrações, dicas e explicações sobre cada exercício. A utilização da escala de Borg é apresentada para avaliar a percepção de cansaço do paciente auxiliando na realização das atividades físicas de forma segura e permitindo aumento de intensidade conforme a sua tolerância.

1.4 Reabilitação pulmonar pós Covid-19 (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia).

Santana et al. (2021) em seu estudo relata que é comum que a hospitalização prolongada com cuidados intensivos causa fraqueza muscular adquirida na UTI e consequente dificuldade de recuperação física e limitações funcionais. Neste caso, os pacientes são indicados a realizar reabilitação pulmonar e deve ser iniciada de forma individualizada e gradual, durante a internação e após a alta hospitalar com o objetivo de reduzir as consequências da doença. Recomenda-se a prescrição de exercícios de baixa a moderada intensidade, priorizando a segurança. Com a telerreabilitação é utilizada recursos de telecomunicação para oferecer reabilitação remotamente, em tempo real ou não, trazendo benefícios similares à reabilitação com supervisão presencial e minimizando barreiras de distância, tempo, custos e riscos. No Brasil, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, por meio da resolução nº 516 de 20 de março de 2020, autoriza os serviços de teleconsulta, teleconsultoria e telemonitoramento já corroboradas pela Organização Mundial de Saúde. Os pacientes são orientações gerais quanto aos aspectos físico, psicoemocional e nutricional em cada fase da reabilitação; e medidas preventivas, como uso de álcool gel, distanciamento social e uso de equipamentos de proteção individual são fundamentais durante a avaliação e acompanhamento presencial na reabilitação de pacientes com risco de transmissão do vírus ou em risco de reinfecção. Sendo avaliado a necessidade de oxigênio em repouso ou aos esforços; estado físico, cognitivo e emocional; dispneia; ansiedade; depressão; força muscular periférica; e função respiratória (espirometria ou pletismografia) em pacientes com persistência dos sintomas respiratórios e/ou com acometimento pulmonar considerável.

1.5 Reabilitação respiratória em pacientes idosos com Covid-19.

O autor Liu et al. (2020) em seu estudo realizou um ensaio clínico randomizado para investigar os efeitos da reabilitação respiratória na função respiratória, atividade de vida diária, qualidade de vida e estado psicológico em pacientes idosos com Covid-19 que tiveram alta do hospital com resultados satisfatórios. Foi realizado 2 sessões por semana durante 6 meses, uma vez por dia durante 10 minutos, utilizando treinamento muscular respiratório, exercício de tosse, diafragmático, exercícios de alongamento, exercícios domiciliares e treinamento muscular utilizando um dispositivo portátil de resistência (Threshold PEP; Philips Co.). Foi utilizado medidas de avaliação como teste de função pulmonar, teste de capacidade de exercício, atividade de vida diária (AVD), qualidade de vida e avaliação de ansiedade e depressão. Este estudo demonstrou resultados satisfatórios em seis semanas de reabilitação, melhorando a função respiratória,

qualidade de vida e ansiedade, mas não apresentou melhora significativa no estado depressivo e atividade de vida diária do idoso.

1.6 Proposta de protocolo para reabilitação pulmonar em pacientes sobreviventes de Covid-19.

Tolosa Cubillos et al. (2021) em seu trabalho descreve que a reabilitação pulmonar deve fazer parte do tratamento abrangente da doença respiratória crônica, é uma terapia não farmacológica reconhecida como ponto chave para a melhora da doença. Estudos de acompanhamento mostraram que após a alta hospitalar, os pacientes apresentaram sintomas, devido à disfunção pulmonar restritiva, palpitações, fraqueza muscular, necrose avascular da cabeça do fêmur e dispneia aos esforços, os quais limitam a atividade da vida diária e influencia na qualidade de vida. Esse programa de reabilitação foi recomendado para pacientes que apresentaram a doença Covid-19. O programa tem duração de oito às doze semanas, com uma frequência de três a cinco sessões por semana e uma duração mínima pelo menos uma hora por sessão. O programa deve incluir uma avaliação médica inicial com exame físico cardiorrespiratório e funcional, testes clínicos, treinamento aeróbico, força muscular periférica, treinamento respiratório, educação do paciente e família, suporte psicossocial, suporte nutricional, de terapia ocupacional e fonoaudiologia. Foi recomendado que no início de todas as sessões, assim como durante e no final, seja realizado o monitoramento de sinais vitais. Com o diagnóstico da doença, sua gravidade e possíveis limitações resultantes, é importante que seja observado a presença de sinais e sintomas de insuficiência respiratórias que podem ser descompensadas com o esforço. Foram utilizadas como avaliação a escala de dispneia do Conselho de Pesquisa Médica (mrc) para avaliar a dispneia nas atividades do vida diária, a escala de Borg para quantificar dispneia e fadiga durante o esforço físico, o teste de caminhada de seis minutos que verifica a distância que uma pessoa pode andar em seis minutos e avaliar o capacidade funcional, o teste de porto com velocidade constante e 1% de aumento de carga por minuto, o teste de resistência submáximo a 90% da carga de teste incremental, o teste cronometrado (teste de puxão) que observa a mobilidade e risco de quedas, dinamometria de membros superiores que é uma técnica utilizada para avaliar a força muscular dos membros superiores. O programa incluiu treinamento de exercícios aeróbicos, treino muscular respiratório, treino de força muscular, reeducação respiratória, técnicas de relaxamento, educação do paciente e família, apoio psicossocial, suporte neuropsicológico, suporte nutricional, terapia ocupacional e terapia da fala.

1.7 Reabilitação cardiopulmonar em pacientes pós Covid-19: série de casos.

Neste estudo, o programa de reabilitação utilizado foi baseado nos princípios da reabilitação pulmonar e cardiovascular, enfatizando as possíveis sequelas pulmonares como a queda de SpO₂ e dispneia. A capacidade funcional e a força muscular periférica e inspiratória reduzidas são abordados em programas como este, e o TC6M é recomendado como instrumento avaliativo da limitação ao esforço e prescrição de treinamento. O TC6M é o método avaliativo de esforço submáximo mais utilizado em reabilitação pulmonar, porém os pacientes que foram internados

por Covid-19 podem apresentar limitações motoras, por isso o treino muscular inspiratório associado a acompanhamento em outras especialidades da fisioterapia são indicados como alternativa. Após apresentar evolução da mobilidade, é iniciado treinamento resistido e aeróbico com cicloergômetro em membro superiores e inferiores. É importante a realização da avaliação da função pulmonar, força muscular inspiratória, teste cardiopulmonar, teste ergométrico e questionários de qualidade de vida ou avaliação da capacidade funcional para identificar as limitações de casos como citados nesse estudo. Os locais de tratamento devem ser higienizados para controlar o risco de contaminações, com espaçamento dos equipamentos, redução no número de pacientes por atendimento e identificar sintomas que podem ser apresentados para um possível afastamento e iniciar o quanto antes o processo de reabilitação. O autor relata que estudos sobre reabilitação em pacientes após Covid-19 ainda são poucos por se tratar de uma doença recente e o processo de tratamento ainda está em construção.

1.8 Reabilitação cardiopulmonar na Covid-19 (Sociedade de cardiologia do Estado de São Paulo).

Os autores deste estudo relataram que os pacientes após Covid-19 apresentaram graus variados de acometimento pela doença, com complicações cardiorrespiratórias, físicas e psicológicas. Por isso, a doença é de alta complexidade e envolve complicações pulmonares, cardíacos e vasculares, sendo necessário um programa de reabilitação personalizado e cauteloso, adaptada para cada paciente. Sendo assim, é muito importante uma avaliação dos pacientes para classificar e iniciar a reabilitação, seguido de uma reavaliação sistematizada entre oito e 12 semanas. As variações na gravidade quanto a capacidade funcional é avaliada pelo TC6min, teste de função pulmonar e qualidade de vida pelo questionário SF36. A avaliação por testes submáximos pode auxiliar também na prescrição de exercícios físicos, podendo ser utilizado também os testes máximos, teste cardiopulmonar de exercício ou ergométrico. No manejo da higiene pulmonar é utilizado muitas técnicas que permitem adaptações às limitações de cada paciente, os protocolos chineses demonstram a utilização de treino de tosse e exercícios respiratórios na posição supina. Foram apresentados os exercícios respiratórios com inspiração profunda e sustentada associada à expiração com resistência expiratória e posicionamento de membros superiores com dissociação de cinturas e rotação do tórax auxiliam na mobilidade torácica, facilitando a expectoração. São orientados os seguintes cuidados nos locais de tratamentos como a utilização de espaçamento dos equipamentos, redução no número de pacientes por atendimento, constante higienização local e identificação de sintomas para possível distanciamento. O uso de máscara diminui o risco de transmissão, mas traz desconforto durante as sessões e pode reduzir o desempenho no esforço e neste sentido a escala de borg é utilizada para percepção do esforço.

1.9 Reabilitação pulmonar para pacientes com coronavírus 2019.

Com base nas referências de especialistas da linha de frente, os especialistas em reabilitação na China desenvolveram diretrizes práticas e viáveis de reabilitação respiratória para pacientes com Covid-19, essas instruções primárias apresentam o objetivo de curto prazo da reabilitação

pulmonar que é aliviar a dispneia e aliviar a ansiedade e a depressão, enquanto o objetivo de longo prazo é preservar a função do paciente ao máximo, melhorar a qualidade de vida, e facilitar seu retorno as atividades de vida diária. É necessário realizar avaliações abrangentes antes de iniciar o programa de reabilitação, como as avaliações clínicas e de risco de exercício que são realizadas com base nos sintomas clínicos do paciente, sinais vitais, exames auxiliares, comorbidades, contraindicações, enquanto a qualidade de vida, a resistência das atividades diárias e as avaliações psicológicas e nutricionais devem ser realizadas na forma de questionários. Os resultados dessas avaliações podem ser combinados com a resistência aeróbica, força muscular, equilíbrio e flexibilidade do paciente para formular uma prescrição de reabilitação individualizada e progressiva. A prescrição inclui exercícios aeróbicos começando de baixa intensidade e melhorando gradualmente a intensidade e a duração, treinamento de força com resistência progressiva, treinamento de equilíbrio, treinamento respiratório e o treinamento de expectoração deve ser combinado com os resultados da avaliação. É orientado que toda reabilitação deve ser realizada sob a premissa de segurança. Além disso, a reabilitação pulmonar de pacientes com Covid-19 deve ser realizada principalmente por meio de vídeos educativos, consultas remotas ou ensino online, a fim de economizar equipamentos de proteção e evitar infecções cruzadas.

1.10 Considerações para a reabilitação pós aguda para sobreviventes de Covid-19.

A importância da reabilitação após Covid-19 foi enfatizada de acordo com o quadro da Internacional Classificação de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Cada paciente deve ser totalmente avaliado por toda a equipe de saúde e um plano de tratamento adequado deve ser criado em conjunto com a equipe ao considerar os desejos do paciente e objetivos. O impacto direto do Covid-19, suas sequelas, e suas comorbidades, informará o plano de tratamento. Neste estudo foram citadas diretrizes sugeridas por profissionais de saúde na China, Itália e outras áreas com base em suas experiências e opiniões de especialistas, as diretrizes são influenciadas pela reabilitação prevalente nas regiões. Na fase pós-aguda, o treinamento muscular inspiratório deve ser incluído, se os músculos inspiratórios estiverem fracos, respiração profunda e lenta, expansão torácica (com elevação do ombro), respiração diafragmática, mobilização dos músculos respiratórios, desobstrução das vias aéreas técnicas (conforme necessário) e dispositivos de pressão expiratória positiva pode ser utilizado de acordo com as necessidades avaliadas. Um ensaio clínico randomizado mostrou melhora significativa na função respiratória, na resistência, qualidade de vida e depressão a partir de 2 sessões de 10 minutos por semana durante 6 semanas após alta de cuidados intensivos. Os pacientes devem ser monitorados de perto para falta de ar, diminuição da SaO₂ (<95%), pressão arterial <90/60 ou >140/90, frequência cardíaca >100 batimentos por minuto, temperatura >37,2 °C, fadiga excessiva, dor no peito, forte tosse, visão turva, tontura, palpitações cardíacas, sudorese, perda de equilíbrio e dor de cabeça.

Com base nos protocolos citados anteriormente, foi possível observar que no Hospital São José de Joinville (2020) tiveram resultados positivos no programa de reabilitação após Covid com 843 pacientes reabilitados. A autora Viviane S.M. Carneiro (2020), em seu estudo observou que na

avaliação final dos pacientes, após testes físicos e espirometria, que todos apresentaram melhora na função pulmonar e na execução de atividades físicas, no entanto, com o total de 30 pessoas habilitadas para participar do projeto, somente cinco conseguiram ir até o final. Tolosa Cubillos et al. (2021) destacou que a reabilitação pulmonar fornece ferramentas adicionais contra o Covid-19 e com uma equipe multidisciplinar pode auxiliar na recuperação máxima desses pacientes, devido aos efeitos da doença que podem ser prolongados, com isso os programas de reabilitação pulmonar desempenham um papel crucial na reabilitação de pacientes com síndromes após Covid-19. Yang & Yang (2020) em sua reabilitação pulmonar para pacientes recuperados também lidou com esse desafio, cuja resolução utilizada foi a colaboração multidisciplinar e exploração conjunta para que o suporte baseado em evidências e de alta qualidade seja oferecido aos pacientes. O autor Sheehy et al. (2020) relatou que uma avaliação completa e um plano de tratamento individualizado e progressivo, concentrado na função, deficiência e retorno à participação na sociedade, pode ajudar na melhora da função e qualidade de vida, esse estudo demonstrou eficácia do exercício nas intervenções após a doença apresentando benefícios para a resistência, consumo máximo de oxigênio e força. Tozato et al. (2021) apresentou um programa de exercícios físicos baseado em princípios da reabilitação cardiovascular e pulmonar, tendo impacto positivo nos casos acompanhados, com melhora da capacidade funcional, mesmo com a variabilidade da gravidade dos casos pós Covid-19. Já o Centro de Reabilitação do Einstein observou melhora na funcionalidade do paciente durante a telerreabilitação com uma equipe multidisciplinar. Os pacientes que apresentaram fadiga nos mínimos e moderados esforços, além da fraqueza global com um nível funcional incapacitante, após recuperarem a funcionalidade e aumentar a força muscular, iniciaram um programa de condicionamento físico para recuperação do ortostatismo, independência e marcha, e obtiveram resultados positivos.

O autor Liu et al. (2020) realizou um estudo com idosos e foi possível observar que a reabilitação respiratória com duração de 6 semanas apresentou melhora na função respiratória, qualidade de vida e ansiedade, mas não apresentou melhora significativa no estado depressivo do idoso e nas atividades do dia a dia. No estudo da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo foi observado que a reabilitação é uma ferramenta importante e determinante para o retorno das atividades de vida diária, e por isso deve ser individualizada sem prejuízo dos pilares do processo de reabilitação, porém considerou que a literatura ainda é pobre em confrontar resultados e sustentar o melhor protocolo desenvolvido. Santana et al. (2021) em seu estudo observou as diretrizes atuais de reabilitação são baseadas principalmente em resultados preliminares, na opinião de especialistas e em evidências prévias sobre reabilitação de pacientes sobreviventes de doenças críticas, porém apresentou aumento na funcionalidade, participação e melhora na qualidade de vida. Melhoras significativas foram identificadas após a realização dos protocolos de reabilitação por meio de exercícios físicos e treinamento muscular respiratório, trazendo benefícios à saúde física dos pacientes (SALES, 2020).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aprofundamento teórico	X	X	x	X	x	X	X	
Coleta de dados		X	x	X				
Análise de dados			x	X	x			
Relatório de atividades		X	x	X	x	X	X	
Redação do trabalho		X	x	X	x	X	X	
Revisão e redação final						X		
Entregada do texto final							X	
Defesa								x

8. REFERÊNCIAS

BOUVIER, Andrieli; DOURADO, Cristiany Oliveira; SILVA, D. B. dos Santos;

SANTOS, Danila Duran; SOUZA, José Belarmino; CHITOLINA, Lais; MUCHA-

GATA, Luciano Souza; DUARTE, L. A. Bandeira; BENÍCIO, N. C. Domingos;

PRADO, Silvana Gomes; NEVES, T. A. Ortiz; SARAIVA, V. L. Fonseca; URT, Weltton Pedreira.

Reabilitação de pacientes pós COVID 19: Recomendações da Câmara Técnica de Fisioterapia Respiratória do CREFITO 9. Cuiabá: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª região, 2021.

CARNEIRO, V. S. Mendes; GOMES, H. R. Lino; MEIRELES, V. L. Cassimiro;

BATISTA, S. R. Rodrigues; OLIVEIRA, L. V. Tavernard; ALCÂNTARA, Erikson Custódio; SILVEIRA, Luciana Carvalho; UTIDA, V. H. Sousa. **Programa Reabilita Goiás:** Cartilha do Programa Reabilita Goiás. 2. ed. Goiânia: Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, 2021.

CUBILLOS, J. M. Tolosa; RUIZ, D. M. Chaustre; CASTILLO, R. P. Sanabria;

NORIEGA, E. F. Barragán; MOJICA, Y. M. Rodríguez; GARCÍA, L. C. Mancipe; LOZANO, A. M. Rodríguez. **Propuesta de un protocolo de rehabilitación pulmonar en pacientes supervivientes de Covid-19**. 2. ed. Rev. Med., v. 28, p. 71-84, 2021.

EQUIPE HOSPITALAR DE SÃO JOSÉ DE JOINVILLE. **Cartilha Pós Covid19**. Santa Catarina: Secretaria de Saúde de Joinville, 2020.

FALVEY, J. R.; FERRANTE, L.E. **Flattening the disability curve: Rehabilitation and recovery after COVID-19 infection**. v. 49. Heart & Lung: The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care, 2020.

FERREIRA, B. F. Costa; TOZATO, Claudia; MOLINARI, Camila Vitelli; PAPA, Valeria; GUIZILINI, Solange; FERREIRA, Vanessa Marques; MODERNO, Eliana Vieira; ALVES, V. L. dos Santos. **Reabilitação Cardiopulmonar na Covid-19**. São Paulo: Rev. Soc. Cardiol. do Estado de São Paulo, 2020.

GU, Renjun; XU, Senlei; LI, Ziyun; GU, Yihuang; SUN, Zhiguang. **The safety and effectiveness of rehabilitation exercises on COVID-19 patients: A protocol for systematic review and meta-analysis**. Medicine, v. 99:31, p. 1-5, 2020.

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN. **Programa de Reabilitação PósCovid: Cartilha de Exercícios** Programa inicial de reabilitação após a Covid-19. São Paulo: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, 2021.

LI, Jian'an; XIA, Wenguang; ZHAN, Chao; LIU, Shouguo; YIN, Zhifei; WANG, Jiayue; CHONG, Yufei; ZHENG, Chanjuan; FANG, Xiaoming; CHENG, Wei;

REINHARDT, Jan D. **A telerehabilitation programme in post-discharge COVID-19 patients (TERECO): a randomised controlled trial**. Li Jn, et al. Thorax, p. 1-10, 2021.

LIU, Kai; ZHANG, Weitong; YANG, Yadong; ZHANG, Jinpeng; LI, Yunqian; CHEN, Ying. **Respiratory rehabilitation in elderly patients with COVID-19: A randomized controlled study**. ed. 101166. Elsevier, v. 1744-3881, p. 1-4, 2020.

SANTANA, André; FONTANA, Andrea; PITTA, Fabio. **Reabilitação pulmonar pós-COVID-19**. 1. ed. Londrina: Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 47, 2021.

SHEEHY, L. M. **Considerations for postacute rehabilitation for survivors of COVID 19**. 2. ed. JMIR public health and surveillance, 2020.

SIMPSON, R.; ROBINSON, L. **Rehabilitation after critical illness in people with COVID-19 infection**. American journal of physical medicine & rehabilitation, v. 99, 2020.

SIQUEIRA, Fabiano Botelho; MOURA, R. M. Faria. **Fisioterapêutica na síndrome pós Covid-19:** Diretrizes da reabilitação. Minas Gerais: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4º região, 2021.

TOZATO, Cláudia; FERREIRA, B. F. Costa; DALAVINA, Jonathan Pereira; MOLINARI, Camila Vitelli; ALVES, V. L. dos Santos. **Reabilitação cardiopulmonar em pacientes pós COVID-19:** série de caso. São Paulo: Revista Brasileira de Terapia Intensiva, V. 33, 2020.

YANG, Lu-Lu; YANG, Ting. **Pulmonary rehabilitation for patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19).** 2. ed. Chronic diseases and translational medicine, v. 6, 2020.

Agradecimentos

A Deus, que foi minha maior força durante toda a jornada. Ao meu pai (in memoriam) que sempre me apoiou e nunca perdeu a fé nos meus sonhos, à minha mãe que não mediu esforços para lutar por minha educação e ao meu noivo, sem o seu apoio, incentivo e companheirismo esse TCC não seria possível.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

